

УДК 640.4

DOI: 10.5281/zenodo.18010740

ГАЗГИРЕЕВА Лариса Хасанбиевна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Доктор философских наук, профессор; e-mail: amor-lora@mail.ru*

СКОРОМЕЦ Николай Владимирович,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Магистрант Высшей школы туризма и гостеприимства;
Руководитель СБ ООО «К.А.ФИС» (Екатеринбург, РФ);
e-mail: skoromets@list.ru*

КУЛЬГАЧЕВ Иван Петрович,

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (Москва, РФ);
Кандидат философских наук, доцент; e-mail: kulg-ivan@yandex.ru*

САВИНКИНА Лариса Александровна,

*Московский государственный университет спорта и туризма (Москва, РФ);
Кандидат географических наук, доцент; e-mail: danaya1967@mail.ru*

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ СЕРВИСА И ТУРИЗМА: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОВЫХ РИСКОВ И РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

В данной статье рассматриваются основные вопросы безопасности в современной индустрии сервиса и туризма, в том числе раскрываются новые риски, которые возникают в связи с усложнением социальных и технологических условий. Проанализирована специфика современных угроз, таких как терроризм, киберпреступность и техногенные инциденты, методы их предотвращения, а также подходы к обеспечению комплексной безопасности. Авторы проводят детальный анализ факторов риска, выделяя важнейшие направления, влияющие на устойчивость и надежность функционирования гостиничного сектора. Среди главных проблем выделяются вопросы физической охраны, гигиены и эпидемиологического благополучия, кибербезопасности и технической надежности инфраструктуры. Приводится статистика глобальных и локальных исследований, иллюстрирующих масштабы угроз и доказывающих необходимость принятия адекватных мер. Особенное значение уделяется изменениям, вызванным развитием информационно-коммуникационных технологий, цифровизацией, которые существенно повлияли на модели обеспечения безопасности. Рассматривается роль государственных органов и профессиональных ассоциаций в выработке рекомендаций и стандартов, направленных на снижение негативных последствий возможных инцидентов. Приводятся конкретные примеры из практики гостиничного бизнеса, демонстрируя эффективность внедренных технологических решений и тренинговых программ для персонала. Акцентируется внимание на важности межведомственного взаимодействия и координации усилий представителей частного и публичного секторов для эффективной реализации стратегических инициатив. Делается вывод о том,

что безопасность становится фундаментальным фактором устойчивого развития отрасли, требующим комплексного и системного подхода. Происходит трансформация традиционных моделей обеспечения безопасности, включая внедрение инновационных технологий, повышение квалификации персонала и усиление сотрудничества с государственными структурами для оперативно реагирования на угрозы.

Ключевые слова: туризм, индустрия гостеприимства, сервис, новые риски, безопасность, кибербезопасность, антитеррористические меры, гигиена и эпидемиологическая безопасность, физическая безопасность, технологические инновации, управление рисками, защита потребителей услуг, трансформация моделей безопасности, устойчивое развитие, компетенции персонала, стратегия комплексной безопасности, государственно-частное партнерство

Для цитирования: Газгиреева, Л. Х., Скоромец, Н.В., Кульгачев, И.П., Савинкина, Л. А. Комплексная безопасность в современной индустрии сервиса и туризма: идентификация новых рисков и разработка эффективных решений // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19 № 4. С. 26–37. DOI: 10.5281/zenodo.18010740.

Дата поступления в редакцию: 10.11.2025 г.

Дата утверждения в печать: 22.12.2025 г.

UDC 640.4

DOI: 10.5281/zenodo.18010740

Larisa Kh. GAZGIREEVA,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: amor-lora@mail.ru*

Nikolay V. SKOROMETS,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Master's student of the Higher School of Tourism and Hospitality;
K.A.FIS LLC (Yekaterinburg, Russia);
Head of the Security Service; e-mail: skoromets@list.ru*

Ivan P. KULGACHEV,

*Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russian Federation);
PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: kulg-ivan@yandex.ru*

Larisa A. SAVINKINA,

*Moscow State University of Sports and Tourism (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: danaya1967@mail.ru*

COMPREHENSIVE SECURITY IN THE MODERN SERVICE AND TOURISM INDUSTRY: IDENTIFICATION OF NEW RISKS AND DEVELOPING EFFECTIVE SOLUTIONS

Abstract. *This paper discusses the main security issues in the modern service and tourism industry, including new risks that arise due to the complication of social and technological conditions. The specifics of modern threats, such as terrorism, cybercrime and man-made incidents, as well as methods of their prevention, as well as approaches to ensuring integrated security, were analyzed. The authors conduct a detailed analysis of risk factors, highlighting the most important areas affecting the sustainability and reliability of the hotel sector. Among the main problems stand out the issues of physical protection, hygiene and epidemiological well-being, cybersecurity and technical reliability of infrastructure. Statistics of global and local studies are provided, illustrating the scale of threats and proving the need to take adequate measures. Particular importance is paid to changes caused by the development of information and communication technologies, digitalization, which have significantly influenced security models. The role of state bodies and professional associations in developing recommendations and standards aimed at reducing the negative consequences of possible incidents is considered. Specific examples from the hotel business are given, demonstrating the effectiveness of the implemented technological solutions and training programs for personnel. Attention is drawn to the importance of interdepartmental interaction and coordination of efforts of representatives of the private and public sectors for the effective implementation of strategic initiatives. It is concluded that safety is becoming a fundamental factor in the sustainable development of the industry, requiring an integrated and systematic approach. Traditional security models are being transformed, including the introduction of innovative technologies, staff development and increased cooperation with government agencies to quickly respond to threats.*

Keywords: *tourism, hospitality industry, service, emerging risks, security, cybersecurity, counterterrorism measures, hygiene and epidemiological security, physical security, technological innovation, risk management, service consumer protection, security model transformation, sustainable development, staff competencies, integrated security strategy, public-private partnership*

Citation: Gazgireeva, L. Kh., Skoromets, N. V., Kulgachev, I. P., & Savinkina, L. A. (2025). Comprehensive security in the modern service and tourism industry: identification of new risks and developing effective solutions. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (4), 26–37. DOI: 10.5281/zenodo.18010740. (In Russ.).

Article History

Received 10 November 2025

Accepted 22 December 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современная индустрия туризма и сервиса переживает период глубоких трансформаций, обусловленных динамичными изменениями в экономической, социальной и технологической сферах. В этих условиях обеспечение безопасности становится одной из приоритетных задач для компаний, работающих в данном секторе [6]. Растущие требования потребителей к уровню комфорта и доверия, а также увеличение масштабов международных поездок создают новые вызовы, связанные с защитой гостей и сотрудников отелей от различных угроз [19].

Сегодня безопасность выходит за рамки традиционных аспектов – таких как физическая охрана и предупреждение аварийных ситуаций – и включает в себя вопросы кибербезопасности, защиты персональных данных, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также управление рисками, связанными с терроризмом и криминалом [1; 9]. Глобальные события последних лет, включая пандемию COVID-19, показали уязвимость отрасли и необходимость внедрения комплексных решений [10].

Защита персональных данных стала острой проблемой в эпоху стремительного роста объемов информации. Ценность личной информации постоянно возрастает, так как именно она используется для предоставления индивидуальных сервисов, анализа потребительского поведения и даже манипуляций рекламой и политическим мнением. У пользователей отсутствует культура конфиденциальности, а недостаточные меры безопасности со стороны разработчиков и администраторов ИТ-инфраструктуры ведут к возникновению слабых мест, используемых злоумышленниками. Не случайно в настоящее время в социальной терминологии становятся актуальными такие экзистенциальные категории, как «надежда», «отчаяние», «тревога», «пустота», которые составляют конкретное содержание переживаний многих людей, что и является доказательством наличия духовного кризиса, отражающего суть современной реальной действительности – отсутствие уверенности

и безопасности человека/организации в завтрашнем дне [4, с. 53].

Таким образом, актуальной становится задача поиска и внедрения инновационных технологий и стратегий, способных обеспечить интегрированный подход к безопасности в сервисе и туризме. В статье рассматриваются новые риски, с которыми сталкивается отрасль, а также эффективные инструменты и методы, способствующие минимизации угроз и созданию надежной системы защиты, что является ключом к долгосрочному развитию и успешной работе компаний в современном конкурентном пространстве. Не случайно один из основоположников кибернетики Н. Винер отметил: «...мы столь радикально изменили нашу среду», что для существования в ней «...должны изменить себя» [5, с. 17].

Методы исследования проблемы

При написании данной статьи авторами был применен глубокий анализ информации, взятой из интернет-источников, таких как новостные сайты, научные статьи; описательный метод, статистический метод обработки информации, аналитический и сравнительный методы.

Ключевые идеи, результаты и их анализ

Рассмотрим более подробно современные угрозы безопасности в гостиничной отрасли, опираясь на официальные источники, статистические данные, экспертные оценки.

Физическая безопасность

Физическая безопасность является одним из ключевых направлений, влияющих на гостиничную индустрию и уровень доверия клиентов.

Согласно данным Всемирной организации туризма (UNWTO) и международных агентств по безопасности, угрозы физической безопасности включают в себя:

1. Террористические акты.
2. Преступность.
3. Чрезвычайные ситуации (пожары, техногенные аварии и др.).

1. *Террористические акты* представляют собой одну из наиболее серьезных угроз безопасности в гостиничной индустрии, учитывая высокую концентрацию людей и значительный общественный резонанс подобных событий [17; 21]. Любая террористическая активность соответствует основным понятиям, включенным в Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [20]. Согласно данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и международных организаций, объекты гостиничного бизнеса регулярно включаются в перечень потенциальных целей террористов из-за их стратегического значения, массового скопления гостей и символического статуса.

По статистике Global Terrorism Index, за последние десять лет случаи атак на гостиницы и туристические объекты занимают около 15 %–20 % всех зарегистрированных террористических инцидентов, что значительно влияет на восприятие безопасности и инвестиционную привлекательность этого сектора [7]. Эксперты МВД и МЧС подчеркивают, что основными видами террористических угроз в гостиничной сфере являются взрывы, вооруженные нападения и захваты заложников, что требует соответствующих своевременных мер по предотвращению подобных случаев.

Рассмотрим один из примеров террористической активности в отеле «Atrium Palace Hotel 5*», г. Екатеринбург. Это крупный городской бизнес-отель, включающий 130 номеров, кафе, ресторан и три зала для проведения конференций. Отель соответствует категории 5 звезд, обеспечивая высокий уровень комфорта, сервиса и дополнительных услуг, ориентирован на состоятельных гостей, включая звезд шоу-бизнеса, руководителей высшего звена, участников различных мероприятий и иностранных туристов, предпочитающих высокий уровень сервиса.

С ноября 2020 года в указанном отеле количество сообщений с террористическими угрозами увеличилось с 4 до 19 случаев в год (рис. 1).

Рис. 1. Данные о количестве сообщений с террористическими угрозами [составлено автором]

Fig. 1. Data on the number of reports with terrorist threats [compiled by author]

Характер сообщений – анонимный с угрозами взрыва, химического отравления. Пример одного из сообщений и активности экстремистской направленности приведен ниже (рис. 2).

Рис. 2. Пример сообщения с террористической угрозой [составлено автором]

Fig. 2. Example of a terrorist threat message [compiled by author]

Анализ указанных инцидентов показывает, что ключевыми уязвимыми элементами выступают информационные системы, технические системы связи, зоны общего пользования (вестибюли, рестораны), системы контроля управления доступом и эвакуационные выходы. Специалисты по безопасности рекомендуют интегрировать современные технологии видеонаблюдения, системы биометрической идентификации и тренинги персонала по действиям в кризисных ситуациях, что подтверждается рекомендациями Международной ассоциации гостиничного бизнеса (International Hotel & Restaurant Association / IHRA) [18].

Кроме того, международный опыт свидетельствует о необходимости тесного взаимодействия гостиничных предприятий с правоохранительными органами и спецслужбами для оперативного обмена информацией и проведения совместных учений по антитеррористической защищенности. Данный подход позволяет минимизировать риски и повысить уровень защиты гостей и сотрудников [3].

Таким образом, терроризм является критической угрозой для индустрии сервиса гостиничной отрасли, требующей системного и комплексного подхода в обеспечении безопасности, включающего технические, организационные и информационные меры, опирающиеся на официальные рекомендации и экспертные оценки.

2. *Преступность* остается одной из ключевых угроз безопасности в гостиничном бизнесе, оказывая существенное влияние на качество предоставляемых услуг и имидж предприятий [22]. Согласно данным МВД России, преступления, связанные с гостиничной сферой, включают кражи, мошенничество, нарушения общественного порядка, а иногда и акты насилия. По статистике Росстата, более 20 % зарегистрированных преступлений в сервисном секторе приходятся на объекты обслуживания, включая гостиницы, что подчеркивает актуальность данной проблемы [22].

Эксперты сферы безопасности отмечают, что гостиницы представляют собой привлекательные объекты для преступников из-за высокой мобильности посетителей, наличия большого количества личных вещей и ограниченного контроля доступа. Ключевыми уязвимыми зонами являются гостиничные номера, парковки, зоны общих коммуникаций и личные данные клиентов. Например, мошенничество с платежами и подделка документов часто осуществляются в условиях недостаточного уровня цифровой защиты и некачественного контроля персонала.

Официальные рекомендации МВД и профильных подразделений безопасности гостиничной отрасли направлены

на усиление таких защитных мероприятий, как повышение квалификации сотрудников, внедрение и оптимизацию систем видеонаблюдения и контроля доступа, а также бесперебойное взаимодействие с правоохранительными органами. Экспертный опыт показывает, что эффективная антикриминальная политика требует комплексного подхода, основанного на анализе рисков и принятия превентивных мер.

Проявление преступности является значимой угрозой безопасности в индустрии сервиса гостиничной отрасли, требующей системного реагирования с использованием современных технологий, подготовленного персонала и сотрудничества с государственными структурами, что обеспечит сохранность имущества, защиту клиентов и устойчивое развитие бизнеса.

3. Официальная статистика МЧС России свидетельствует, что для гостиничного бизнеса наиболее характерными *чрезвычайными ситуациями* являются пожары. На их долю приходится порядка 8 % всех происшествий в сфере обслуживания. Источниками возгораний чаще всего становятся неисправное оборудование, ошибки в использовании электросетей и газовых систем, а также низкая квалификация сотрудников [14].

Существенную угрозу также представляют аварии инженерных коммуникаций, такие как утечки газа, прорывы труб и отказы вентиляции. По оценкам Ростехнадзора, до 20 % аварий в отелях вызваны техническими неполадками, что ведет к серьезным сбоям в работе и создает прямую опасность для здоровья и жизни людей [14].

Природные катастрофы – наводнения, землетрясения, ураганы – также представляют серьезный риск, особенно в географически уязвимых районах. Всемирная туристическая организация подчеркивает необходимость разработки комплексных планов аварийного реагирования и повышения устойчивости гостиничных объектов к природным воздействиям.

Современные угрозы безопасности дополняются киберрисками: атаки на

цифровые системы бронирования и управления, утечки персональных данных становятся все более частыми [1; 2; 12]. По оценкам ФСТЭК России, объем таких инцидентов ежегодно увеличивается примерно на 25 %, что подчеркивает важность интеграции информационной безопасности в общую систему защиты объекта.

По оценкам экспертов МЧС и профильных объединений, обеспечение безопасности гостиниц должно носить системный характер. Ключевыми элементами являются внедрение автоматизированных систем обнаружения угроз, плановое техническое обслуживание инфраструктуры и профессиональная подготовка сотрудников. Всесторонний контроль рисков служит главным условием минимизации ущерба от чрезвычайных происшествий.

Физическая безопасность в гостиничной отрасли требует комплексного подхода, включающего как технические, так и организационные меры, а также постоянный мониторинг и анализ угроз для обеспечения максимальной защиты клиентов и персонала [22].

Гигиена и эпидемиология

Гигиенические и эпидемиологические риски представляют собой значительную угрозу безопасности в гостиничном секторе, влияя как на здоровье гостей, так и на репутацию предприятий [8]. Согласно данным Роспотребнадзора, основными источниками инфекций в гостиницах выступают недостаточная санитарная обработка помещений, общих зон и объектов бытового назначения, а также нарушение стандартов дезинфекции и контроля качества воды и воздуха.

Статистика свидетельствует, что в структуре обращений по вопросам инфекционной заболеваемости среди туристов и посетителей гостиниц значительную долю занимают кишечные инфекции и респираторные заболевания, распространение которых зачастую связано с несоблюдением санитарно-гигиенических норм. Экспертное мнение специалистов санитарно-эпидемиологических служб подчеркивает необходимость строгого

соблюдения регламентов дезинфекции, периодического мониторинга санитарного состояния объектов, а также регулярно обучения персонала по вопросам гигиены и профилактики инфекций. Внедрение современных систем вентиляции и обеззараживания воздуха, контроль качества питьевой воды и организация эффективного сбора и утилизации отходов способствуют снижению рисков эпидемий [15].

Вопросы гигиены и эпидемиологии являются критическими аспектами безопасности в индустрии гостиничного сервиса, требующими комплексного подхода и постоянного контроля для предупреждения распространения инфекционных заболеваний и обеспечения здоровья клиентов.

Цифровые угрозы

В условиях цифровизации гостиничной отрасли растет значимость кибербезопасности как критического фактора обеспечения стабильности и доверия клиентов [10; 12]. Согласно отчетам Российского центра компьютерной безопасности и международных организаций, более 60 % гостиниц сталкивались с попытками кибератак, включая фишинг, вредоносное ПО и DDoS-атаки, что приводит к утечкам персональных данных гостей и финансовым потерям. Гостиничный сектор стоит на втором месте по количеству утечек данных после ритейла [16].

Статистика Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) свидетельствует, что нарушения информационной безопасности в сервисной индустрии приводят к сбоям в обработке заказов, компрометации систем бронирования и онлайн-платежей, а также к репутационным рискам [11]. Например, по данным аналитиков Kaspersky Lab, более 30 % атак сфокусированы на сбор конфиденциальной информации и внедрение программ-вымогателей [13].

Эксперты по информационной безопасности подчеркивают необходимость внедрения комплексных мер защиты, включая регулярное обновление программного обеспечения, многоуровневую аутентификацию, шифрование данных

и обучение персонала основам кибергигиены. Кроме того, важна интеграция систем мониторинга и быстрого реагирования на инциденты для минимизации ущерба.

Цифровые угрозы выступают серьезным вызовом для индустрии гостиничного бизнеса, требующим системного и проактивного подхода к обеспечению информационной безопасности и сохранению доверия клиентов.

Эффективные решения и стратегии обеспечения безопасности

Обеспечение безопасности представляет собой комплексную задачу, требующую системного и многоуровневого подхода. Эффективность решений в данной области определяется их способностью предотвращать, обнаруживать и нейтрализовать потенциальные угрозы для физических, информационных и организационных ресурсов.

1. Комплексный и проактивный подход.

Современные стратегии безопасности основываются на интеграции различных методов защиты: технических, организационных и правовых. Проактивная модель предполагает не только реагирование на инциденты, но и предварительный анализ рисков, прогнозирование угроз и постоянное совершенствование механизмов защиты.

2. Методология управления рисками.

Ключевым элементом является систематический анализ угроз и уязвимостей с целью выявления приоритетных направлений защиты. Управление рисками предусматривает классификацию, оценку вероятности и потенциального ущерба от различных угроз, что позволяет оптимально распределять ресурсы и усилия.

3. Технические решения.

Шифрование данных гарантирует конфиденциальность информации при ее хранении и передаче, минимизируя риски утечек и несанкционированного доступа.

Системы многослойной аутентификации повышают уровень контроля доступа, предотвращая использование украденных или подделанных учетных данных.

Мониторинг и система обнаружения вторжений (IDS / IPS) обеспечивают своевременное выявление подозрительной активности и быстрое реагирование на возможные атаки.

Резервное копирование и восстановление данных позволяют минимизировать последствия инцидентов, связанных с уничтожением или повреждением информации.

4. Организационные меры.

Обучение и повышение осведомленности сотрудников формируют культуру безопасности, повышая внимательность и ответственность при работе с информацией и ресурсами.

Разработка и внедрение политик безопасности устанавливает единые стандарты и правила поведения, регулирующие деятельность внутри организации.

Планирование действий в чрезвычайных ситуациях и регулярное тестирование готовности персонала содействуют быстрому и эффективному реагированию при инцидентах.

5. Правовые и нормативные аспекты.

Правовую защиту и высокий уровень доверия со стороны партнеров и клиентов обеспечивает строгое соответствие широкому спектру нормативных актов. К ним относятся федеральное законодательство (в сфере защиты данных, информации и связи), национальные стратегии, предписания регуляторов (ФСТЭК, ФСБ), государственные и международные стандарты (ГОСТы, ISO/IEC 27001).

В совокупности данные решения и стратегии формируют надежную и адаптивную систему безопасности, способную эффективно противостоять динамично меняющейся среде угроз. Только при интеграции технических, организационных и нормативных мер можно достичь устойчивости и высокого уровня защиты в современном информационном пространстве.

Заключение

Таким образом, в статье были описаны ключевые угрозы безопасности в индустрии сервиса гостиничной отрасли, многие из которых, по мнению

авторов, будут продолжать эволюционировать и требовать постоянного поиска эффективных решений. Гостиничные подразделения безопасности неизменно будут искать новые способы защиты, адаптироваться к меняющимся условиям

и разрабатывать превентивные меры для минимизации рисков. Только комплексный подход к управлению безопасностью позволит обеспечить стабильность и высокий уровень сервиса в условиях современных угроз.

Список источников

1. Аверьянова Т. Г. Статистическое исследование киберпреступности / Т. Г. Аверьянова, П. А. Бояркина // Актуальные проблемы права в условиях развития информационного общества: Межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов. – Москва, 2025. – С. 10–15.
2. Баланов А. Н. Информационные технологии в сфере туризма и гостеприимства: учебное пособие для вузов / А. Н. Баланов. – М.: ЛАНЬ, 2024. – 412 с.
3. Борисенко И. В. К вопросу обеспечения безопасности в средствах размещения / И. В. Борисенко, Н. И. Прозорова, Е. И. Борисенко // Научная весна – 2020. Экономические науки. Сборник научных трудов: научное издание. – Шахты: Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета, 2020. – С. 48–55.
4. Бурняшева Л. А. Духовный кризис ценностных оснований: социально-философский дискурс проблемы / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Перспективы науки. – 2011. – № 2 (17). – С. 52–56.
5. Бурняшева Л. А. Проблема устойчивого развития современного общества через самоорганизацию: информационно-ценностная парадигма / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2013. № 6 (73). – С. 17–21.
6. Власенкова Т. А. Развитие гостиничного бизнеса в условиях «новой нормальности» / Т. А. Власенкова, М. В. Плешакова, Ю. Ю. Козырева // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2023. – Т. 13. – № 6А. – С. 278–287.
7. Глобальный индекс терроризма 2025 / Reliefweb [Электронный ресурс]. – URL: <https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2025> (дата обращения: 05.11.2025).
8. ГОСТ Р 51705.1–2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Управление качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1305822960/> (дата обращения: 05.11.2025).
9. Гусейнова Д. М. Проблема терроризма в оценках современных исследователей / Д. М. Гусейнова // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2021. – Т. 11. – № 12 (81). – С. 3471–3481.
10. Игнатова Т. А. Внедрение цифровых технологий в гостиничном предприятии для повышения комфорта и безопасности гостей / Т. А. Игнатова // Теория и практика управления: ответы на вызовы цифровой экономики. Материалы XIV Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. – Москва, 2023. – С. 407–409.
11. Коменденко М. Т. Развитие цифровизации в гостиничном бизнесе: влияние на операционные процессы, качество сервиса и конкурентоспособность гостиниц / М. Т. Коменденко, Н. Ю. Чаусов // Economy and business: Theory and Practice. – 2025. – № 4 (122). – С. 213–217. [Электронный ресурс]. – URL: <https://Cyberleninka.Ru/Article/N/Razvitie-Tsifrovizatsii-V-Gostinichnom-Biznese-Vliyanie-Na-Operatsionnye-Protsessy-Kachestvo-Servisa-I-Konkurentosposobnost> (дата обращения: 05.11.2025).
12. Краснова М. В. Проблемы кибербезопасности в индустрии гостеприимства / М. В. Краснова // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 4 (141). – С. 1101–1103.
13. Лаборатория Касперского представила отчет об угрозах для систем промышленной автоматизации за 4 квартал 2024 года / Хабр. [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/news/892054/> (дата обращения: 05.11.2025).

14. Малофеев Р. Е. Анализ особенностей обеспечения пожарной безопасности гостиничных комплексов / Р. Е. Малофеев, В. А. Федосов, К. И. Каюмова // Научный аспект. – 2024. – № 5. [Электронный ресурс]. – URL: <https://na-journal.ru/5–2024-tekhnosfernaya-bezopasnost/13018-analiz-osobennostei-obespecheniya-pojarnoi-bezopasnosti-gostinichnyh-kompleksov> (дата обращения: 05.11.2025).
15. О мерах профилактики инфекционных заболеваний для туристов, выезжающих за пределы Российской Федерации (02.10.2025) / Роспотребнадзор. Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. [Электронный ресурс]. – URL: <https://zpr.gospotrebnadzor.ru/news/regional/561920> (дата обращения: 05.11.2025).
16. Свыше 70 % отелей не защищены должным образом от киберугроз / Ассоциация «безопасность туризма» (TSA) (01.08.2024). [Электронный ресурс]. – URL: <https://tourismsafety.ru/tpost/3sh1m796o1-svishe-70-otelei-ne-zaschischeni-dolzheni?ysclid=mivhjovbrl453375940> (дата обращения: 05.11.2025).
17. Скабеева Л. И. Безопасность и качество гостиничных услуг в современных условиях / Л. И. Скабеева // Сервис Plus. – 2021. – Т. 15. – № 3. – С. 43–50.
18. Ушаков Р. Н. Организация гостиничного дела: обеспечение безопасности: учебное пособие / Р. Н. Ушаков, Н. Л. Авилова. – М.: Изд-во «Инфра-М», 2025. – 136 с.
19. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (с изменениями от 13.06.2023 г.). [Электронный ресурс]. – URL: <http://government.ru/docs/all/96213/> (дата обращения: 05.11.2025).
20. Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения: 05.11.2025).
21. Филимонов А. А. Терроризм и профилактика борьбы с терроризмом в Российской Федерации. Устойчивое развитие социально-экономических процессов в условиях цифровой трансформации современного общества: Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции. – Ставрополь, 2024. – С. 790–793.
22. Шариков В. И. Организация обеспечения безопасности в гостиничном комплексе: учебно-методическое пособие / В. И. Шариков, Т. Ю. Крамарова, Е. Г. Ягупа. – Москва: ООО «Русайнс», 2025. – 134 с.

References

1. Averyanova, T. G., Boyarkina, P. A. (2025). Statisticheskoe issledovanie kiberprestupnosti [Statistical study of cybercrime]. *Aktual'ny'e problemy` prava v usloviyax razvitiya informacionnogo obshhestva [Current problems of law in the development of the information society]*: Interuniversity Scientific and Practical Conference of Students, Undergraduates and Postgraduates, Moskva, 2025, 10–15. (In Russ.).
2. Balanov, A. N. (2024). *Informacionny'e tehnologii v sfere turizma i gostepriimstva [Information technologies in the field of tourism and hospitality]: a textbook for universities*. Moscow: LAN, 412 p. (In Russ.).
3. Borisenko, I. V., Prozorova, N. I., & Borisenko, E. I. (2020). K voprosu obespecheniya bezopasnosti v sredstvax razmeshheniya [To the issue of ensuring safety in accommodation facilities]. *Nauchnaya vesna – 2020. E'konomicheskie nauki [Scientific spring – 2020. Economic sciences]*: Proceedings. Shaxty: Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of Don State Technical University, 48–55. (In Russ.).
4. Burnyashева, L.A., Gazgireeva, L. Kh. (2011). Duxovny'j krizis cennostny'x osnovanij: social'no-filosofskij diskurs problemy` [Spiritual crisis of value foundations: socio-philosophical discourse of the problem]. *Perspektivy` nauki [Science perspectives]*, 2 (17), 52–56. (In Russ.).
5. Burnyashева, L.A., Gazgireeva, L. Kh. (2013). Problema ustojchivogo razvitiya sovremennogo obshhestva cherez samoorganizaciyu: informacionno-cennostnaya paradigma [The problem of sustainable development of modern society through self-organization: information and value

- paradigm]. *Gumanitarny'e i social'no-e'konomicheskie nauki [Humanities and socio-economic sciences]*, 6 (73), 17–21. (In Russ.).
6. Vlasenkova, T.A., Pleshakova, M.V., & Kozyreva, Yu.Yu. (2023). Razvitiye gostinichnogo biznesa v usloviyakh «novoy normal'nosti» [Development of the hotel business in the conditions of the “new normal”]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today, and Tomorrow]*, 13(6A), 278–287. (In Russ.).
 7. Global'ny'j indeks terrorizma 2025 [Global Terrorism Index 2025]. URL: <https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2025> (Accessed on November 05, 2025). (In Russ.).
 8. GOST R 51705.1–2024. Nacional'ny'j standart Rossijskoj Federacii. Sistemy` menedzhmenta kachestva. Upravlenie kachestvom i bezopasnost'yu pishhevy'x produktov na osnove principov XASSP. Obshhie trebovaniya [GOST standard R 51705.1–2024. Quality management systems. HACCP-based food quality and safety management. General requirements]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1305822960/> (Accessed on November 05, 2025). (In Russ.).
 9. Gusejnova, D. M. (2021). Problema terrorizma v ocenках sovremenny'x issledovatelej [The problem of terrorism in the assessments of modern researchers]. *Voprosy` nacional'ny'x i federativny'x otnoshenij [Issues of national and federal relations]*, 11, 12 (81), 3471–3481. (Accessed on November 05, 2025). (In Russ.).
 10. Ignatova, T. A. (2023). Vnedrenie cifrovyy'x tehnologij v gostinichnom predpriyatii dlya povy'sheniya komforta i bezopasnosti gostej [Introduction of digital technologies in the hotel enterprise to improve guest comfort and safety]. *Teoriya i praktika upravleniya: otvety` na vy'zovy` cifrovoj e'konomiki [Management Theory and Practice: Responding to the Challenges of the Digital Economy]*: Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference of Students and Graduate Students. Moscow, 407–409. (In Russ.).
 11. Komendenko, M. T., Chausov, N. Yu. (2025). Razvitie cifrovizacii v gostinichnom biznese: vliyanie na operacionny'e processy`, kachestvo servisa i konkurentosposobnost` gostinicz [Development of digitalization in the hotel business: impact on operational processes, service quality and hotel competitiveness]. *Economy and business: theory and practice*, 4 (122), 213–217. URL: <https://Cyberleninka.Ru/Article/N/Razvitie-Tsifrovizatsii-V-Gostinichnom-Biznese-Vliyanie-Na-Operatsionnye-Protsestry-Kachestvo-Servisa-I-Konkurentosposobnost> (Accessed on November 05, 2025). (In Russ.).
 12. Krasnova, M. V. (2022). Problemy` kiberbezopasnosti v industrii gostepriimstva [Cybersecurity challenges in the hospitality industry]. *E'konomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*, 4 (141), 1101–1103. (In Russ.).
 13. Laboratoriya Kasperskogo predstavila otchyot ob ugrozax dlya sistem promy'shlennoj avtomatizacii za 4 kvartal 2024 goda [Kaspersky Lab presented a report on threats to industrial automation systems for Q4 2024]. URL: <https://habr.com/ru/news/892054/> (Accessed on November 05, 2025). (In Russ.).
 14. Malofeev, R. E., Fedosov, V. A., Kayumova, K. I. (2024). Analiz osobennostej obespecheniya pozharnoj bezopasnosti gostinichny'x kompleksov [Analysis of the features of ensuring the fire safety of hotel complexes]. *Nauchny'j aspekt [Scientific aspect]*, 5. URL: <https://na-journal.ru/5–2024-tekhnosfernaya-bezopasnost/13018-analiz-osobennostei-obespecheniya-pojarnoi-bezopasnosti-gostinichnyh-kompleksov> (Accessed on November 05, 2025). (In Russ.).
 15. O merax profilaktiki infekcionny'x zabolevanij dlya turistov, vy'ezhhayushhix za predely` Rossijskoj Federacii [On measures to prevent infectious diseases for tourists traveling outside the Russian Federation]. *Rospotrebnadzor. Gosudarstvenny'j informacionny'j resurs v sfere zashhity` prav potrebitelej [Rospotrebnadzor. State information resource in the field of consumer protection]*. URL: <https://zpp.rospotrebnadzor.ru/news/regional/561920> (Accessed on November 05, 2025). (In Russ.).
 16. Svy'she 70 % otelej ne zashhishheny` dolzhny'm obrazom ot kiberugroz [Over 70 % of hotels are not properly protected from cyber threats]. *Associaciya «bezopasnost` turizma» [Tourism Security Association]*. URL: <https://tourismsafety.ru/tpost/3sh1m796o1-svishe-70-otelei-ne-zaschisчени-do-lzhni?ysclid=mivhjovbrl453375940> (Accessed on November 05, 2025). (In Russ.).

17. Skabeeva, L. I. (2021). Safety and quality of hotel services in modern conditions. *Service plus*, 15 (3), 43–50. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-3-43-50 (In Russ.).
18. Ushakov, R. N., Avilova, N. L. (2025). *Organizaciya gostinichnogo dela: obespechenie bezopasnosti [Hospitality Organization: Security]*: tutorial. Moscow: Publishing house «Infra-M». (In Russ.).
19. «Ob osnovax turistskoj deyatel'nosti v Rossijskoj Federacii» [«On the Basics of Tourist Activities in the Russian Federation»]: Federal Law dated on November 24, 1996 No. 132-FZ (as amended on June 13, 2023). URL: <http://government.ru/docs/all/96213/> (Accessed on November 05, 2025). (In Russ.).
20. «O protivodejstvii terrorizmu» [«On Countering Terrorism»]: Federal Law of the Russian Federation dated on March 06, 2006 No. 35-F3 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (Accessed on November 05, 2025). (In Russ.).
21. Filimonov, A. A. (2024). Terrorizm i profilaktika bor'by s terrorizmom v Rossijskoj Federacii [Terrorism and counterterrorism prevention in the Russian Federation]. *Ustojchivoe razvitie social'no-e'konomicheskix processov v usloviyax cifrovoj transformacii sovremennogo obshhestva [Sustainable development of socio-economic processes in the context of the digital transformation of modern society]*: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Stavropol, 790–793. (In Russ.).
22. Sharikov, V. I., Kramarova, T. Yu., & Yagupa, E. G. (2025). *Organizaciya obespecheniya bezopasnosti v gostinichnom komplekse [Organization of security in the hotel complex]*. Moscow: «Rusines LLC». (In Russ.).